

CAPACITAÇÃO PARA SEGURANÇA NA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS PELA FARMÁCIA HOSPITALAR

PLANO DE ATIVIDADE

Objetivo:

Esta atividade tem o objetivo de contribuir para a promoção da segurança na dispensação de medicamentos pela farmácia hospitalar por meio de capacitação dos trabalhadores e profissionais da saúde e estagiários envolvidos nessa prática.

Ao final da atividade, espera-se que os participantes sejam capazes de reconhecer e identificar os principais fatores que podem causar erros de dispensação, assumindo uma postura crítica e preventiva na prática diária dessa atividade.

Público-alvo:

Farmacêuticos, técnicos, auxiliares e estudantes atuantes na distribuição e dispensação de medicamentos.

Tempo total da atividade: 20 minutos

Roteiro para execução da atividade em grupo:

1. Exibir o vídeo de animação (2 min 31 seg) disponível em: <https://youtu.be/FICJB5iYT0Y>.

Motta, J. C. B. da ., Arêas, C. de M., Salles, M. M., Miranda Salles, M., & da Silva Pinheiro, T. (2023, dezembro 14). Dispensação Farmacêutica. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10383116>

2. Aplicar o quiz disponível no formato de formulário eletrônico.

Quiz – Dispensação Segura de Medicamentos

A partir do vídeo apresentado, responda às questões abaixo:

Nome:
E-mail:

Você identifica algum erro no vídeo? () Sim () Não

Se sim, assinale as alternativas que poderiam conter algum erro nesse processo (pode assinalar mais de uma):

- Processo de triagem, separação e dispensação de medicamentos
- Organização em ordem alfabética
- Presença de distração no momento de separação
- Tripla checagem nas etapas do processo
- Checagem eletrônica
- Organização do ambiente de dispensação
- Embalagem correta dos medicamentos
- Prescrição com escrita ilegível
- Comunicação ineficiente entre farmacêutico e técnico

Quais fatores podem impactar para que esses erros ocorram?

- Presença de música alta
- Concentração ao realizar as tarefas
- Organização do ambiente de dispensação
- Falta de checagem por outro profissional
- Todas as alternativas estão corretas

Qual a sua sugestão de melhoria para o processo de dispensação de medicamentos?

3. Conferir as respostas do grupo e debater os aspectos relevantes, considerando os acertos e erros de resposta, se houver, incentivando que todos falem sobre a sua percepção quanto ao vídeo e o que observam/vivenciam no cotidiano do serviço.

4. Encerrar com uma reflexão assertiva de incentivo para que todos sempre busquem realizar suas atividades com critério e segurança, observando as melhores práticas.

Elaborado por: Juliana Cristini Brum da Motta, Cinthia Melo Arêas, Marcela Miranda Salles, Ranieri Carvalho Camuzi, Taynah da Silva Pinheiro

[Capacitação para segurança na dispensação de medicamentos pela farmácia hospitalar](#) © 2023 is licensed under **CC BY-SA 4.0** | To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>